

doi: 10.5281/zenodo.4966733

ТЕСТОПЛАСТИКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Testoplasty as an Effective Means of Cognitive Development of Junior Children Age

Tatiana Chubukova

Preschool educator

State Educational Institution

«Preschool Child Development Center No1 of Mogilev»

akademya.detstva@yandex.by

Annotation: *The article deals with the issue of cognitive development of junior children through testoplasty. The author describes the advantages of using the test over other modeling tools, as well as the possibilities of this type of detail for the versatile development of the child. It is noted that modeling is the most tangible type of activity, which actively contributes to the formation of elementary ways of cognition in an early child, the ability to establish quantitative and qualitative characteristics of objects in the surrounding world, mastering the methods of visual and tactile examination of various objects. As a result, a conclusion is made about the effectiveness of the use of testoplasty in the cognitive development of the child.*

Key words: *testoplasty, cognitive development, mental processes, modeling.*

Введение

Introduction

Тестоластика, как вид художественной деятельности обладает большим развивающим потенциалом. В процессе лепки у детей раннего возраста повышается сенсорная чувствительность, формируются способы зрительного и тактильного обследования различных объектов. Тесто имеет преимущества перед пластилином и глиной такие как: природность и экологическую чистоту; приятность на ощупь и эластичность; легкость в использовании, окрашивании, отмывании; прочность и долговечность; хорошую сочетаемость с другими элементами декора. Мы способствовали формированию у детей способов зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.

При овладении техническими приемами лепки (месить, раскатывать, прихлопывать, отрывать и отщипывать кусочки, оттягивать, сминать, прижимать, примазывать, сплющивать, сглаживать, делать углубления пальчиком, делить части, ставить отпечатки, развивается мелкая моторика, синхронизируется работа обеих рук, что благоприятно влияет на развитие обеих полушарий головного мозга (Учебная программа, 2019). Тестоластика способствует формированию у детей элементарных математических представлений. В процессе занятий у детей формируются элементарные способы познания: цвета, формы, высоты и величины, количества (зрительное и тактильное распознавание).

У них формируются умения: определять количественные характеристики объектов окружающего мира (один и много), различать и находить их, обозначать словами; сравнивать и на этой основе различать предметы по величине (большие и

маленькие), по высоте (высокие и низкие), словесно выражать результат сравнения: по величине (больше, меньше), по высоте (выше, ниже); зрительно сравнивать и различать предметы по цвету и форме. Дети начинают соотносить свойства одних предметов со свойствами других, выделять в них общее. Так формируется умение сравнивать и устанавливать простейшие связи между ними.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Действия с тестом – это своего рода упражнения, влияющие на развитие координации, тактильных ощущений. Лепка – самый осязаемый вид художественной деятельности, так как любой предмет имеет объем и воспринимается ребенком со всех сторон, на основе зрительного восприятия предмета в сознании ребенка формируется его образ.

В процессе лепки дети получают возможность изучать свойства материала, овладевать представлениями об его изменении и преобразовании, они «открывают» для себя такие свойства теста как пластичность, вес, цельность массы, вязкость.

Непосредственная образовательная деятельность из теста способствует развитию речи детей, которая в раннем возрасте является важнейшим средством познания окружающего мира. В процессе работы с детьми стимулирую речевую активность детей, побуждая называть признаки и действия предметов, сравнивать их, составлять короткие рассказы о готовых работах. Систематизация имеющегося и формирование нового речевого опыта происходило через обыгрывание лепных изделий из теста с использованием художественного слова. У детей формируются умения: последовательно выполнять работу, достигать результата, при необходимости, внося коррективы в первоначальный замысел.

Особое влияние тестопластика оказывает на развитие воображения. Этому способствует художественное моделирование и изменение (преобразование) образа: дополнение формы, вылепленной педагогом, дополнительными деталями; комбинирование деталей в новые сочетания, их вариативное соединение; создание рельефных картин: отщипывание кусочков теста разного размера, цвета и примазывание их к фону. На основе простейших форм (шар и цилиндр) дети видоизменяли, преобразовывали их в иные формы, создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, ягоды, печенье, пряники, конфеты, бублики и т.д.).

В процессе лепки из теста интенсивно развиваются познавательные психические процессы: внимание, память, мышление, а также познавательная активность, так как тестопластика вызывает у детей большой интерес. Ребенок раннего возраста – настоящий исследователь. Большое значение для развития познавательной активности имеет желание не только рассматривать предметы, но и действовать с ними, соединять и разъединять, экспериментировать. Во время работы с тестом дети испытывают радость и наслаждение от его пластичности, от форм, которые получаются в процессе лепки, от результатов своего труда, эмоционально реагируют на новизну и изменения, проявляют эмоции восторга, удивления, гордости в деятельности. И даже, когда создание поделок из теста сопряжено со сложностью технического выполнения, дети проявляют настойчивость, предпринимают многократные попытки добиться результата, преодолевая трудности, получают удовольствие и эмоциональное удовлетворение. Это развивает целенаправленность и усидчивость при создании изделий из теста. Техника работы с тестом несложная, из

него можно создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы лепки. Однако его возможности становятся практически неограниченными при условии, если удастся правильно его вымесить.

Результаты *Results*

Представим ход исследования в некоторых его аспектах. В своей работе педагог иногда замешивала тесто в присутствии детей. Давала возможность принять участие самим воспитанникам: потрогать, понюхать, помять, предлагала высказать своё впечатление о тесте (твердое, белое, холодное, можно сделать ямки, скатать колбаски, оторвать кусочек и т.д.). С целью активизации познавательного интереса использовала сюрпризные моменты: письмо от сказочного героя (например, от ежика, в котором он просит помочь ему найти друзей), «чудесный мешочек», гостя в виде игрушки. После выполнения работы обязательно обыгрывали лепные изделия.

Все игры и упражнения подчинены одной единой теме. Например, если лепили цыплят, то играли в игру «Наседка и цыплята», слушали песенку «Вышла курочка гулять...», представляли себя цыплятами и говорили от их имени.

В процессе занятий педагог обучала детей видеть форму предметов, выделять их яркие, наиболее характерные признаки (обращала внимание на цвет, форму, величину); формировала способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета; обучала детей находить связь между предметами окружающего мира и их изображениями в лепке; синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать зрительный контроль за движением своих рук); соизмерять нажим ладони на тесто; создавать простейшие формы и видоизменять их, создавая при этом выразительные образы. Учила лепить пальцами, а не только ладонями.

От предметной лепки постепенно переходили к лепке с элементами сюжета. Сначала работали над созданием шарообразных и цилиндрических форм: лепили мячики, ягоды, яблоки, апельсины, конфеты, колобки, печенье, зернышки для птичек, дорожка, столбики, карандаши, палочки, огурцы и др. Затем лепили изделия конусообразной формы (морковка, мышка-норушка, сосулька и др.). Затем простейшие формы (шар, цилиндр) видоизменяли – преобразовывали в иные формы (шар сплющивали в диск, цилиндр замыкали в кольцо), создавая при этом выразительные образы (пряники, баранки, блины и др.). Учились соединять части (неваляшка, снеговик, грибок). Лепные изделия украшали элементами декора. Для развития мышления и воображения использовались упражнения «На что похоже?», «Что может быть круглым (квадратным, овальным)?», «Красный (желтый, синий, зеленый) как что?», помогая детям «Помидор может быть красным?», «Ягода может быть красной?», «Яблоко может быть красным?» и т.д.

Выводы *Conclusions*

Таким образом описанный опыт работы убедительно подтвердил, что тестопластика является эффективным средством познавательного развития детей раннего возраста, так как она способствует развитию познавательной активности,

сенсорному розвитку, воспріятію, розвитку познавательных психических процессов.

Література
References

Учебная программа дошкольного образования. (2019). Министерство образования Республики Беларусь. Минск: Нац. институт образования.

